
USO DA CALCULADORA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE CASO

DOI: 10.5281/zenodo.18048272

Thamyres F. do Nascimento Gandra

Resumo

A presente resumo constitui-se em um recorte de um estudo que foi realizado sobre a utilização da calculadora na resolução de problemas no Ensino Fundamental. O objetivo geral foi analisar a eficácia da calculadora como ferramenta pedagógica na disciplina da Matemática para resolver problemas no 5º ano do Ensino Fundamental. Dispondo como referencial teórico George Polya e David Ausubel. A pesquisa de campo foi realizada em uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública. Mediante a análise de protocolo do teste a priori, foi constatado alto índice de desacertos, dificuldades de interpretação do enunciado e ausência domínio do algoritmo nas operações de multiplicação, neste sentido foi necessário elaborar a primeira atividade de intervenção de resolução de problemas com operação de multiplicação por um dígito utilizando a calculadora como ferramenta para auxiliar na conferência de resultados. Nas considerações demonstra os resultados positivos das intervenções.

Palavras-chave

Resolução de problemas; Calculadora; Aprendizagem Significativa.

INTRODUÇÃO

Este trabalho esteve alicerçado na aplicabilidade da calculadora na disciplina de Matemática na conferência de resultados e apresentou como questão problema: a calculadora é eficaz na resolução de problemas? Neste sentido, o objetivo geral foi analisar a eficácia da calculadora como ferramenta pedagógica na disciplina da Matemática para resolver problemas no 5º ano do Ensino Fundamental.

A partir da observação da dificuldade de compreensão na disciplina da Matemática nos anos iniciais e a exploração limitada de recursos pedagógicos na escola, notou-se a viabilidade de elaborar uma pesquisa com ênfase na utilização da calculadora, a fim de aprimorar o estudo matemático, em destaque na resolução de problemas.

Neste sentido, tornou-se indispensável a proposição de possibilidades de aprendizagem dos conceitos matemáticos de forma contemporânea, utilizando a tecnologia como ferramenta pedagógica. Desta forma, a calculadora é uma aliada neste processo de desenvolvimento no sentido de agilizar cálculos matemáticos e possibilita mais tempo ao sujeito

para solucionar questões de resolução de problemas.

Nesta perspectiva, propunha-se destacar a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Paul Ausubel, que defende que o indivíduo aprende com mais facilidade ao utilizar os conhecimentos prévios que se agregam ao novo conhecimento apresentado, realizando assim a ancoragem do aprendizado, tornando-o significativo.

Além disso, apresenta considerações do método de George Polya (1944) na resolução de problemas que ressalta etapas primordiais para facilitar a resolução de questões/problemas na sala de aula. O autor apresenta um método para simplificar a resolução de problemas, baseado em etapas que auxiliam a construir o raciocínio do indivíduo. Portanto, evidencia quatro passos para alcançar a resolução de problemas: compreensão do problema; estabelecimento do plano; execução do plano e retrospecto.

Portanto, é importante considerar que ambos autores têm o intuito de favorecer a aprendizagem de forma distinta. Por um lado, destaca-se os pressupostos para alcançar a aprendizagem com intuito de fixar-se na estrutura cognitiva, e por outro lado, evidenciar mecanismos primordiais para facilitar na resolução de problemas matemáticos. Dessa forma, apresentam-se possibilidades para promover um aprendizado significativo no ensino da Matemática voltado à resolução de problemas.

METODOLOGIA

A metodologia Design Experiment propõe que o pesquisador identifique o problema relacionado à aprendizagem do aluno, realize um planejamento de intervenção e depois aplique-a. Na observação da mesma, o pesquisador executa a coleta de dados, e a partir deles é possível elaborar o refinamento das intervenções e se necessário, repetição do ciclo. Neste processo avaliação das intervenções que podem ser realizadas pelo pesquisador e também pelo estudante provocando a autoavaliação.

Na prática para a pesquisa, demandou-se que o pesquisador propusesse atividades que demandam reflexão e raciocínio lógico dos estudantes, seguidas da verificação dos resultados por meio do uso da calculadora. Conforme detectados possíveis erros, o estudante foi estimulado a refletir sobre os passos que traçou para alcançar o resultado que não coincidiu com o resultado que a calculadora apontou. Desta maneira, estimulou identificar os equívocos cometidos na resolução do problema e corrigi-los mediante novos cálculos.

FUNDAMENTAÇÃO E RESULTADOS

A fim de compreender as habilidades e competências dos alunos sobre o ensino da Matemática, foi realizado o teste a priori. Este que permite analisar o rendimento dos alunos diante de diferentes tipos de problemas matemáticos, oferecendo contribuições para identificar lacunas de aprendizagem e planejar intervenções pedagógicas mais adequadas.

Com base nos resultados obtidos, foram realizadas duas atividades de intervenção envolvendo a resolução de problemas com um dígito e com dois dígitos, utilizando a calculadora para conferência dos resultados. Em seguida, foi realizado questionário avaliativo onde os estudantes relataram a concepção positiva sobre as aulas propostas pela pesquisadora e análise dos protocolos.

Mediante ao resultado do teste a priori, verificou-se a necessidade de propor atividades de resolução de problemas com multiplicação, visto que foi analisado baixo rendimento no domínio do algoritmo nas operações e que, em um percentual alto os estudantes adotaram a adição de partes iguais como estratégia de resolução de situações problemas envolvendo multiplicação.

A primeira atividade de intervenção foi realizada com 25 estudantes, divididos em cinco grupos: Grupo (A), (B), (C), (D) e (E), através do sorteio das questões e realizaram problemas distintos. A atividade teve como objetivo trabalhar a resolução de problemas de forma divertida contendo sete problemas matemáticos de multiplicação por um dígito. Posteriormente, foi utilizado a calculadora para facilitar a auto correção dos resultados encontrados pelos estudantes.

Cada questão apresentada tem características diferentes que são classificadas como problemas padrão simples e problemas padrão composto. O quadro a seguir demonstra as classificações de cada uma:

Tipos de problemas da atividade de intervenção

Tipos de problemas	Questões
Problemas padrão simples	1,3,5,6 e 7
Problemas padrão composto	2 e 4

Fonte: autoria própria

As aulas foram iniciadas com reforço do conteúdo interagindo com os alunos de forma que pudessem participar, responder e ajudar os demais estudantes que apresentaram interesse

em realizar a operação na lousa. Ao realizar as atividades, a turma demonstrou concentração e foco tanto na execução dos cálculos quanto no manuseio da calculadora. A pesquisadora constatou euforia dos estudantes à medida que terminavam cada tarefa no anseio de resolver mais questões.

A aplicabilidade foi de forma ordenada que demanda que os estudantes sigam as prescrições para utilização da calculadora apenas após o término dos cálculos realizados. Mas, é relevante destacar que para resolvê-las, requer que os estudantes disponham de conceitos matemáticos para tais questões.

Conforme o quadro a seguir, identificamos que o desenvolvimento dos estudantes nas questões foi significativo. O número de acertos se manteve alto em todas as questões, correspondendo mais da metade do total dos alunos que responderam às questões específicas como é detalhado no quadro.

Desenvolvimento dos grupos nas resoluções de problemas de multiplicação por um dígito

Questões	1	2- a	2- b	2- c	3	4	5	6	7
Grupo	A, B e E	A, B e C			B e C	D e E	D e E	D	C
Número de alunos	15	15	15	15	10	10	10	5	5
Acertos	15	11	8	9	10	9	10	5	5
Erros	0	4	4	5	0	1	0	0	0
Branco	0	0	3	1	0	0	0	0	0

Fonte: autoria própria

Na análise da primeira atividade de intervenção, ficou perceptível que os alunos registraram raciocínio lógico, pensamento intuitivo, ideias espontâneas e novos meios de resolver problemas que distanciam a aprendizagem mecânica nas aulas cotidianas de memorização.

Desta forma, Polya (1944) destaca que para conseguir resolver um problema matemático, é preciso compreender a questão. E para ter percepção sobre algo, é preciso que o aluno tenha interesse em resolver para impulsionar a compreensão do problema. Neste aspecto, a resolução de problemas mediada pela utilização da calculadora quebra a tradicionalidade, dado que, proporciona situações desafiadoras para os estudantes.

Onuchic (1999, p. 210), ressalta que o método de resolver problemas de Polya (1944) era o assunto mais relevante para fazer no ensino da Matemática que fundamenta-se na

investigação com intuito de estimular o indivíduo a pensar, “ensinar o aluno a pensar”, “como pensar”, “o que pensar” e “o que fazer” numa resolução de problemas.

Devido a limitada quantidade de calculadoras, a pesquisadora julgou necessário organizar em grupos que ocasionou empolgação dos alunos para realizar a atividade. Desta forma, cada grupo dispunha de apenas uma calculadora para conferir os resultados das questões, porém a pesquisadora não observou dificuldades por parte dos estudantes em seu manuseio.

Por tanto, Silva (1986) *apud* Lorente (2009) considera que a calculadora facilita nas atividades que tem por origem resolver problemas, dado que possibilita que o aluno explore e elabore estratégias nas tentativas do erro, aproximações sucessivas, “[...] organizar dados, formular e verificar hipóteses e refazer cálculos com maior rapidez, desenvolvendo o seu raciocínio.” (Silva 1986, p. 4 *apud* Lorente 2009, n.p.)

Estima-se que os estudantes não tiveram dificuldade ao resolver os cálculos e a calculadora auxiliou a correção de forma mais ativa. Desta forma, conforme Abelló (1992) *apud* Araújo e Soares (2002), a calculadora acelera a execução da investigação para que os estudantes que não demonstram dificuldade nos cálculos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho buscou-se esboçar a relevância da calculadora na resolução de problemas para a correção de resultados. Neste sentido, a mesma abrange auxiliar os estudantes na auto avaliação dos processos adotados nas operações das resoluções de problemas e na conferência dos resultados obtidos nos cálculos com os que a calculadora fornece.

Como em todos os avanços da sociedade reflete na escola, a aplicação da calculadora na sala de aula foi sendo introduzida, mas de forma muito tímida até os dias de hoje. No entanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais PCN (1998) e a Base Nacional Comum Curricular BNCC (2017) defendem a aplicabilidade da calculadora na sala de aula no 5º ano do Ensino Fundamental.

Embora a educação tenha passado por reforma e disponha de documentos norteadores para tal prática, ainda prevalece o ensino por repetição e memorização de conteúdos. Mediante a pesquisa realizada, foi constatado que o ensino de Matemática ainda predomina na tradicionalidade, visto que, o emprego da calculadora na sala de aula é indeferido na prática habitual desses estudantes.

Por meio dos resultados da primeira atividade de intervenção de resolução de

problemas, revelou que a calculadora para a conferência das respostas foi eficaz por apresentarem melhora significativa na quantidade de acertos, redução de desacertos e queda de ausência de respostas. Fato que aponta participação e comprometimento dos estudantes nas atividades de resolução de problemas.

Através da pesquisa, foi compreendido que é insuficiente a implementação da calculadora na sala de aula somente por parte da docência em investimento de formação continuada para aprimorar conhecimentos, se o âmbito escolar for de algum modo desfavorável. Em síntese, é fundamental a inovação neste meio a fim de propiciar ensino coerente com o cotidiano dos estudantes, ainda que essa prática resume-se como arcaico, conjuntamente define-se como contemporânea na sociedade que possibilita o raciocínio lógico e preciso.

Referências

ARAÚJO, D.A.; SOARES, E.S. Calculadoras e outras geringonças na escola. 2002. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/carmen/disciplinas/Tics/calculador/47.pdf>. Acesso: 30/09/2025.

AUSUBEL, D. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva. Lisboa: Plátano: 2013.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017.

LORENTE, Francisco M. P. Utilizando a calculadora nas aulas de Matemática. 2009. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/371-4.pdf> Acesso: 27/09/2025.

ONUCHIC, L. De La R. Ensino-aprendizagem de matemática através da resolução de problemas. In: BICUDO, M. A. V. (Org.) PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: CONCEPÇÕES E PERSPECTIVAS. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 199-218. Disponível em: http://im.ufrj.br/~nedir/disciplinas-Pagina/Lourdes_Onuchic_Resol_Problemas.pdf Acesso em: 25/10/2025.

POLYA, G. 1987 - Arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático. Tradução e adaptação Heitor Lisboa de Araújo. Rio de Janeiro: Interciência, 1995. Acesso em: 25/10/2025.